

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДЕЛЬТЫ Р, АМУДАРЬИ

**Торекбек Джумабаевич Узаков к.т.н., доцент КГУ
Аймуратова Камила-магистрант
Жолдасбаева Айзада-магистрант
Тилеуова Айзада-магистрант**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753343>

***Аннотация** В статье рассмотрены современные гидрологические и гидрогеологические условия дельты р.Амударьи, изучено водный режим реки за разные периоды, дана характеристика формирования подземных водных ресурсов региона и проанализированы перспективы их использования в будущем.*

***Ключевые слова:** Дельта р.Амударьи, водный режим, подземные воды, артезианский бассейн, устойчивое использование, инженерная гидрология, гидрогеология, водные ресурсы, инфильтрация.*

Введение

Приаралье является уникальным трансграничным регионом Центральной Азии, где водные ресурсы имеют критически важное значение для поддержания экосистем и социально-экономического развития. В условиях усыхания Аральского моря и уменьшения речного стока возрастает роль подземных вод как ключевого источника водоснабжения. В будущем сохранение и рациональное использование этих ресурсов будут определять устойчивость жизни местного населения и развитие хозяйственной деятельности.

Водный режим

Водный режим дельтовой зоны р. Амударьи при изучении нами были, разделены на: 1) период бытового режима (1956–1973 гг.); 2) начальный период эксплуатации Тахиаташского гидроузла (1974–1981 гг.); 3) период совместной эксплуатации Тахиаташского гидроузла и Туямуюнского водохранилища (1982–2007 гг.), нынешний период с 2008 по 2022 гг.

Бытовой режим дельтовой зоны р. Амударьи был изучен на основании данных гидрологических постов Чатлы, Саманбай и Кызылджар.

В качестве входного створа для дельты р. Амударьи в бытовом периоде принят гидроствор Чатлы, который находится в 0,7 км ниже Тахиаташского гидроузла.

Средний многолетний годовой расход воды в створе Чатлы (1931–1973 гг.) равен 1380 м³/с. Годовой расход воды в многолетнем разрезе колебался от 653 (1971 г.) до 2240 м³/с (1969 г.). К периодам повышенной водности после 1963 года относятся 1964, 1969 гг., с пониженной –1965–1968,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

1970–1972 гг., а 1973 год – нормальный по водности. По годовому объему сток колеблется от 20,6 км³/год (1971 г.) до 70,6 км³/год (1969 г.) при средней величине 43,5 км³/год.

На 128 км ниже Тахиаташского гидроузла расположен створ Кызылджар. Среднегодовые расходы воды на этом створе колебались в пределах от 1760 м³/с (1969 г.) до 416 м³/с (1973 г.). Максимальный наблюдаемый паводковый расход составил 3550 м³/с (июль 1969 г.).

На рис. 1-4. приведены среднегодовые расходы воды р. Амударьи по указанным гидропостам Чатлы, Саманбай и Кызылджар для разных периодов начиная с 1956 по 2022 гг..

Гидропост Саманбай, организованный в 1974 г., находится на 14 км ниже Тахиаташского гидроузла.

Среднегодовые расходы воды реки Амударьи по гидропостам Саманбай и Кызылджар за 1974–1981 гг. Среднегодовые расходы колебались в пределах от 675 м³/с (1978 г.) до 199 м³/с (1981 г.). В начальный период работы Тахиаташского гидроузла по створам Саманбай и Кызылджар фактически повторяется бытовой режим, но с меньшим значением стока, в среднем в 3 раза.

После ввода в эксплуатацию Туямуюнского водохранилища в 1982 г., среднегодовые расходы воды в створе Саманбай колебались в пределах от 764,9 м³/с (1992 г.) до 3,2 м³/с (2001 г.). Максимальный паводковый расход составил – 2060 м³/с (июнь 1998 г.).

Среднегодовой расход воды за 1982–2007 гг. по гидропосту Саманбай составили в среднем 230 м³/с, по створу Кызылджар 220 м³/с. В створе Кызылджар среднегодовой расход колебался в пределах от 714,1 м³/с (1998 г.) до 2,8 м³/с (2001 г.), а максимальный паводковый расход составил – 2060 м³/с (июнь 1998 г.).

Рис. 1. Среднегодовой расход воды за период с 1956 по 1973 гг.

Рис. 2. Среднегодовой расход воды за период с 1974 по 1981 гг., м³/с.

Рис. 3. Среднегодовые расходы воды р. Амударьи по гидропостам Саманбай и Кызылджар за период с 1982 по 2007 гг., м³/с.

Рис. 4. Среднегодовые расходы воды р. Амударьи по гидропостам Саманбай и Кызылджар за период с 2008 по 2022 гг., м³/с.

Среднегодовые расходы воды р. Амударьи по гидропостам Саманбай и Кызылджар за 1982–2007 гг., т.е. для периода совместной эксплуатации Тахиаташского и Туямуюнского гидроузлов.

Среднегодовой расход воды за 2008–2022 гг. по гидропосту Саманбай составили в среднем 111 м³/с, по створу Кызылджар 107 м³/с. В створе Кызылджар среднегодовой расход колебался в пределах от 592 м³/с (2010 г) до 10 м³/с (2014 г.).

Среднегодовые расходы воды р. Амударьи по гидропостам Саманбай и Кызылджар за 2008–2022 гг., т.е. для нынешнего периода совместной эксплуатации Тахиаташского и Туямуюнского гидроузлов.

Подземные воды

Связь между поверхностными и подземными водами в дельте реки Амударьи определяется через гидрологические, гидрогеологические и климатические факторы, а также через процессы инфильтрации, фильтрации и дренирования:

Регион характеризуется многоярусным строением водоносных комплексов. Верхние горизонты, залегающие на глубинах до 100 м, имеют преимущественно пресный или слабосолёный состав (минерализация 0,3–1,0 г/л). Глубинные горизонты, как правило, минерализованы (до 3–10 г/л и выше) воды.

За последние годы вследствие интенсификации забора воды и изменения режима питания наблюдаются:

понижение уровней подземных вод до 2–4 м и более, Рис.5.;

уменьшение естественного стока к поверхностным водоёмам.

Изменения гидрогеологического режима приводят к деградации пастбищ и оазисов, усилению процессов опустынивания и снижению сельскохозяйственного потенциала региона.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

В Приаралье основные проблемы использования водных ресурсов связаны с:

- неконтролируемым забором для орошения и питьевых нужд;
- отсутствием эффективного мониторинга качества;
- загрязнением из-за фильтрации возвратных оросительных вод;
- сокращение питания из реки и каналов.

Эти факторы обостряют проблему водной безопасности и требуют разработки долгосрочных адаптационных мер.

Для обеспечения устойчивого будущего региона предлагаются создание цифровых моделей движения подземных вод с учетом климатических сценариев, антропогенной нагрузки и естественного питания позволит прогнозировать динамику уровней и качества.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Рис.5 Динамика изменения УГВ по районам Республики Каракалпакстан за период с 1990 по 2022 гг.

Совершенствование управления водопользованием как внедрение технологий точного и капельного орошения для снижения забора, а также введение лимитирования и строгого контроля за водозаборами. Реализация программ повторного использования дренажно-сточных вод.

Заклучение

Анализ водного режима дельтовой зоны р.Амударьи показал, что в бытовом периоде режим стока неравномерный. В начальный период эксплуатации Тахиаташского гидроузла еще продолжался со значительно уменьшенной водностью неравномерный бытовой режим. В период совместной эксплуатации Тахиаташского и Туямуюнского гидроузлов водность реки по сравнению с бытовым и начальным периодом изменилась. В нынешнем периоде водность реки Амударьи сократилось: по сравнению с бытовым периодом в среднем на 10 раз; по сравнению с начальным периодам эксплуатации Тахиаташского гидроузла в 3 раза; по сравнению с периодом эксплуатации Тахиаташского и Туямуюнского гидроузлов в 2 раза.

Подземные воды в дельте р.Амударьи зависит от водности реки.

Водные ресурсы Приаралья являются стратегическим ресурсом для устойчивого развития региона. В будущем важнейшими задачами станут усиление контроля, переход на водосберегающие технологии и реализация комплексного подхода к управлению водными ресурсами.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Список литературы

1. Узаков Т.Ж. Водный и наносный режим в дельте р. Амударьи. Материалы Научно–теорет. конф. Каракалпакский Гос. Универ., 25–28 февраля 2008. – Нукус, 2008. – С. 76–78.
2. Гвоздев А.А. Гидрогеология Приаралья. — Ташкент: Фан, 1985.
3. Шаханова З.Р., Худайбергенов У.К. Подземные воды пустынных и полупустынных районов Средней Азии. — Ташкент: Фан, 2012.
4. FAO. Groundwater in Central Asia: Sustainable use and future perspectives. Rome, 2022.
5. The World Bank. Water in Central Asia: Addressing the Challenges of the Future. Washington DC, 2020.